

III Jornadas Ibéricas de Educação Social

Conflitos sociais: discursos, representações, estratégias de mudança

Livro de atas

Bragança 26 e 27 de novembro de 2015

Livro de atas

III Jornadas Ibéricas de Educação Social

Conflitos sociais: discursos, representações, estratégias de mudança.

Coordenação: Maria do Nascimento Mateus

Edição: Instituto Politécnico de Bragança - 2015

5300 -253 Bragança – Portugal

Tel. (351) 273 303 000

Fax (351) 273 313 684

Design: Gabinete de Imagem da ESE/IPB

Imagem da capa: Lee Stapleton

ISBN: 978-972-745-190-6

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10198/11440>

Painel 3 - Dinâmicas sociais e estratégias de mudança

Da disciplina ao emprendurismo: vellas prácticas de exclusión no novo discurso educativo

David Casado Neira – Universidade de Vigo (Espanha)

Introdución

Creatividade, disciplina, espírito crítico, excelencia, igualdade, emprendurismo. Nun momento histórico ou noutro o discurso educativo vai descubrindo novos paradigmas que pretender solucionar os problemas dunha época. Non nos enganemos, o discurso educativo non pretende solucionar os problemas educativos dunha época e comunidade, senón a través da educación dar resposta a outras cuestións de fondo calado social: o acceso á riqueza, a cohesión social, a hexemonía cultural, a formación cidadá, a cualificación para o mercado laboral... como moi ben sabe a socioloxía da educación. Non é errado logo dicir que toda educación é política, e que a educación obrigatoria constitúa e súa mellor ferramenta. Así que cando se fala de como se debe aprender, sempre estamos a falar de cuestións pedagóxicas pero tamén, e fundamentalmente, doutras extrapedagóxicas. Ou de como se define o modelo de individuo escolar (Sotelo, 1991).

Hoxe en día poderíamos ter a tentación de pensar que a educación (entendendo aquí como tal a formal e regulada: a escolarización) cumpre o único obxectivo de servir ao individuo na súa carreira cara o mundo laboral, un servizo no que os usuarios/as (clientes) optan ante diferentes camiños. Pero non nos enganemos, como antes a educación hoxe cómpre para acadar obxectivos xerais que reverts en na comunidade. Mais, como veremos, os discursos que parecen situar no centro do proceso de aprendizaxe ao estudante (desde a educación preescolar á superior) non fan máis que dar resposta a necesidades sociais concretas, como por outro lado xa describira Durkheim (1975).

De que necesidades estamos a falar na actualidade e como pasan a estar definidas podémolo rastrexar nos actuais planos de estudos e diferentes currículos de calquera país do mundo, polo menos na súa intencionalidade. Aquí achamos como ideas como a creatividade, a excelencia e o emprendurismo pasan a ocupar una posición central nos

discursos e prácticas educativas máis novidosas. Estas a súa vez emerxen como parte da evolución das novas necesidades de aprendizaxe e das novas demandas sociais, que son definidas por principios e contextos económicos e políticos. No contexto da Unión Europea podemos rastrexar as orixes do discurso sobre o emprendurismo e a súa relevancia educativa a través dunha serie de documentos chave como son: os informes *PISA*, a *Estratexia de Lisboa* e a *Estratexia educación e formación 2020*. Todos los tres os grandes reguladores da transformación educativas que estamos a vivir.

1. Os novos valores

Chave 1. O Informe PISA

No ano 2000 realizouse o primeiro *Informe PISA* (OECD, 2015) que supuxo por primeira vez na historia da investigación educativa desenvolver unha metodoloxía comparativa a nivel internacional de resultados educativos ao remate da educación secundaria. Hai tres aspectos de especial relevancia no *Informe PISA* pola sá transcendencia extrapedagóxica á hora de facer un diagnóstico dos diferentes sistemas educativos nacionais (i) non se miden coñecementos abstractos, senón a capacidade de usar o aprendido para solucionar problemas prácticos, polo tanto entende a educación non como un valor teórico senón instrumental e práctico, (ii) valóranse os coñecementos das áreas de matemáticas, ciencias e lingua (esta como a ferramenta básica de adquisición de coñecemento) cara a posterior posta en valor no mercado laboral ligada a investigación, o desenvolvemento e a innovación, (iii) pon en relación de forma comparada o gasto educativo por país cos seus resultados educativos, velaí permite achegarnos á rendibilidade económica de cada sistema educativo nacional ata o nivel da educación secundaria.

A aparición do primeiro *Informe PISA* supuxo un punto de inflexión nos discursos educativos que pasaron de medirse de nivel nacional, preocupados por cuestións intrínsecas (mellorar os resultados de anos anteriores ou o cumprimento de determinadas metas), a medirse internacionalmente en relación aos países á cabeza do *ranking*. Países que se toman polos seus resultados óptimos como modelos a seguir ou referentes para argumentar a necesidade das reformas. A avaliación educativa pasou a un novo nivel descoñecido ata o momento. Isto tivo dous efectos: un cambio no foco das políticas educativas orientadas agora a incorporar as claves dese países excelentes, e desprazar gran parte do debate educativo e das prácticas didácticas cara o terreo da excelencia.

O *Informe PISA* ven a ser realizado pola *Organisation for Economic Co-operation and Development* que establece que a "OECD uses its wealth of information on a broad range of topics to help governments foster prosperity and fight poverty through economic growth and financial stability" (OECD, 2016). Polo tanto hai que entender o *Informe PISA* na clave de ferramenta eminentemente de progreso económico e da súa utilidade para o fortalecemento da economía do mercado, na que nestes momentos a sociedade do coñecemento ocupa unha posición central.

Chave 2. A estratexia de Lisboa

Un primeiro paso destas políticas da UE estiveron recollidas na xa pechada *Estratexia de Lisboa*. O Consello de Europa acorda en marzo de 2000 en Lisboa un novo obxectivo estratéxico da Unión: converterse na economía baseada no coñecemento máis competitiva e dinámica do mundo cara ao medre económico de maneira sostible, con máis e mellores empregos e con maior cohesión social (CdE, 2000). Esta declaración inaugura de maneira formal o recoñecemento da UE como unha sociedade do coñecemento e da posta en valor deste como pilar do desenvolvemento económico baixo aos principios do crecemento económico, a loita contra o paro e acadar unha mellor cualificación profesional. Todo o que implica o transvase destas responsabilidades de forma directa á educación e a formación: o futuro da UE está na capacidade do sistema educativo de dar resposta a estes retos de natureza económica e demográfica. A educación pasa a entenderse principalmente baixo a súa función de formación para o mercado laboral, coa responsabilidade engadida de permitir a preeminencia da UE como potencia económica nese novo escenario internacional no que tanto os Estados Unidos, China, Corea do Sur, Xapón, India e Brasil loitan por acadar unha posición hexemónica.

Pero catro anos máis tarde os retos anunciados seguen sen ser posto sen marcha en moitos dos países e ante a falta de iniciativas cara a implantar as medias propostas elabórase o informe *Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment* (Kok, 2004) que pon de relevo que: é urxente acelerar a aplicación da estratexia e que hai retos engadidos pola combinación do baixo medre demográfico máis o envellecemento da poboación. O que leva a poñer sobre a mesa o debate demográfico en relación ás posibilidades de mantemento do estado do benestar por mor das baixas taxas de fertilidade, o incremento da esperanza de vida, a diminución da masa de consumidores e das posibilidades de recadación tributaria sobre a poboación activa.

A educación non cómpre so xa para permitir a capacidade competitiva das economías europeas, senón que ademais ha de axudar a solucionar os problemas derivados da crise demográfica actual que afecta a gran parte dos países da UE, da mesma medida que a cohesión social baseada no acceso ao mercado de traballo está ligada ás posibilidades de medre económico.

Chave 3. As estratexias EF 2020 e Europa 2020

Son outros moitos países os que tamén van optar por unha estratexia de desenvolvemento semellante, ademais con dispoñibilidade de recursos: Isto levará a inaugurar a espiral de reformar educativas nas que nos atopamos, a cabalo entre as políticas de austeridade e a procura da excelencia educativa. Xa que o propio concepto de sociedade do coñecemento *per se* xa non supón ningún salvoconduto para ese futuro de riqueza faise necesario atopar novas solucións. Un diagnóstico que pon en cuestión a lóxica da construción de UE baixo a idea do desenvolvemento dunha economía de mercado social.

Como seguinte paso da *Estratexia de Lisboa* e en substitución desta en 2009 o Consello de Europa publica as conclusións sobre un marco estratéxico para a cooperación europea no eido da educación e da formación, coñecido como *EF 2020* (CdE, 2009). Neste documento defínense catro obxectivos estratéxicos neste sentido: (1) facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos, (2) mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación, (3) promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa, e, o central para o presente análise, (4) incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito emprendedor, en todos os niveis da educación e da formación. Así é descrito o cuarto punto en relación á creatividade e o emprendurismo:

Além de ser fonte de realização pessoal, a criatividade constitui um manancial de inovação, a qual por seu turno é considerada um dos principais motores de um desenvolvimento económico sustentável. A criatividade e a inovação são factores essenciais para o desenvolvimento das empresas e para a competitividade da Europa a nível internacional. O primeiro desafio consiste em promover a aquisição por todos os cidadãos das competências-chave transversais, nomeadamente as competências digitais, «aprender a aprender», o espírito de iniciativa e o espírito empreendedor, bem como a sensibilidade

cultural. O segundo desafio consiste em assegurar a plena operacionalidade do triângulo do conhecimento: educação/investigação/ inovação. A criação de parcerias entre o mundo empresarial e os diferentes níveis e sectores de educação, formação e investigação poderá contribuir para melhor focar as aptidões e competências necessárias no mercado de trabalho, assim como para promover a inovação e o espírito empreendedor em todas as formas de aprendizagem. Deverão ser incentivados círculos mais amplos de aprendizagem, que envolvam representantes da sociedade civil e outras partes interessadas, com vista a criar um clima que favoreça a criatividade e que concilie melhor as necessidades profissionais e as necessidades sociais, bem como o bem-estar individual (CdE, 2009, 119/4).

Tal e como se indica cómpre "assegurar a plena operacionalidade do triângulo do conhecimento: educação/investigação/ inovação", é dicir, o coñecemento para posta en marcha de produtos de valor no mercado a para dar solución a novos retos sociais onde cabe entender a criatividade. A "operacionalidade" semella ser unha expresión superflua xa que toda iniciativa de modificación persegue ser operacional, a non ser que baixo esta se entenda como rendible economicamente.

Coido que podemos atopar neste cuarto punto unha definición canónica do emprendurismo, que xa non trata de dar unha aposta de vangarda na educación senón que apunta a un proceso normalizado dentro do sistema educativo. Ou expresado doutra forma, xa non se trata da introdución de novas formas de aprendizaxe ligadas ás capacidades de asumir risco, innovar, xestionar a incerteza, resolución (de solucionar e de ser consecuente), seica de aventura (todas elas destinadas á fomentar un espírito responsable, libre, crítico e maduro), senón formar microempresarios con capacidade de posta en marcha no mercado de novos produtos e servizos cun valor engadido. Cos riscos, por un lado, á desregulación do mercado de traballo –caracterizada por unha maior mobilidade espacial e funcional, flexibilidade, transitoriedade, desconexión coas comunidades e, en definitiva, vulnerabilidade (ILO, 2015: 10)– e, polo outro, á definir novas elites en términos de excelencia educativa que poderán optar ás formas máis cualificadas de traballo, con moita liberdade e pouca estabilidade de acordo ao modelo de Silicon Valley (Pedraza, 2015).

Un ano máis tarde en 2010 máis alá dos plans de cooperación educativa cara ao mantemento do mercado europeo de traballo, a Comisión Europea (CE) establece tres prioridades en *Europa 2020. Unha estratexia para un crecemento intelixente, sostible e integrador* que quedan definidos polo crecemento intelixente, o sostible e o integrador. O primeiro propón o desenvolvemento dunha economía baseada no coñecemento e na innovación, o que nos recorda os obxectivos da *Estratexia de Lisboa*, di explicitamente:

Crecemento intelixente - una economía baseada no coñecemento e na innovación. Um crescimento inteligente significa reforçar o coñecemento e a innovación, enquanto factores determinantes do noso crescimento futuro. Para tal é necesario melhorar a qualidade do noso ensino, reforçar o desempeño da nossa investigación, promover a inovação e a transferência de conhecimentos em toda a União, tirar plenamente partido das tecnologias da informação e da comunicação e assegurar a transformação das ideias inovadoras em novos produtos e serviços que criam crescimento e emprego de qualidade e que ajudam a enfrentar os desafios sociais que se colocam a nível europeu e mundial. Contudo, para termos êxito, tudo isto deverá ser conjugado com o empreendedorismo e o apoio financeiro, tendo em conta as necessidades dos utilizadores e as oportunidades do mercado (CE, 2010, 14).

O eixo queda definido pola ecuación: innovación+transferencia=mercado, para novos produtos e servizos. Aquí o emprendurismo é entendido de forma exclusiva na súa concepción empresarial, lonxe de outras posibilidades, como o emprendurismo social que apuntarían á una visión menos utilitarista en termos economicistas e máis ligada a xeración de riqueza social (a outra forma de afondar na cohesión social) (Thompson, Alvy & Lees, 2000: 328).

Agora quedan dúas cuestións por dilucidar. Primeira, quen vai poder gozar desde futuro prometedor ou se o sistema educativo convencional vai poder dar resposta a esas demandas para todos os alumnos/as, ou se polo contrario os sistemas educativos van sufrir una fenda entre aqueles (países, en xeral, ou centros, en particular) que teñan a capacidade de incorporar liñas e metodoloxías pedagóxicas que formen ao alumnado de acordo a esas novas demandas e aqueles que van producir traballadores non cualificados. E segunda se

o emprendurismo non nos aboca a unha desregularización e precarización do mercado de traballo.

Conclusións

O recente discurso educativo aparece cada vez máis marcado polo valor do emprendurismo. Semella xa que toda proposta de innovación docente e de intervención educativa ten que estar orientada á posta en valor da autonomía, a iniciativa e a creatividade. Esta tendencia está presente tanto nas propias aulas do ensino obrigatorio como nos niveis superiores, así como nos proxectos de educación non formal en comunidades con baixos índices de alfabetización. O emprendurismo emerxe como a solución aos vellos problemas da nova escola, desde a inserción laboral ata o fracaso escolar, pasando pola loitan contra a pobreza e as desigualdades sociais. Todos poden ser emprendedores e todos os emprendedores sairán vitoriosos do sistema educativo.

Este pensamento leva, nesta análise, a dúas contradicións e a varios riscos. En primeiro lugar, a primeira contradición repite un esquema habitual nas reformas ou promesas educativas: o descubrimento dunha pedra filosofal que vai dar solucionado os males da educación e, máis concretamente, aqueles que teñen que ver co paso do mundo educativo ao laboral. En segundo lugar, e correlativo ao anterior, máis alá das posibilidades reais ou non do emprendurismo como principio educativo as estruturas do sistema educativo nas súas prácticas maioritarias seguen persistentemente a ser ríxidas, excluíntes e selectivas. O que dá lugar a unha disonancia entre o discurso e a práctica, o desexo e a realidade do día a día, ou o querer e o poder, que eiva calquera reforma en profundidade do sistema educativo. Os riscos sitúoos nas consecuencias no mundo laboral, onde o ideario implícito ligado ao emprendurismo segue a ser o do programador informático que traballa baixo as regras da escola do libre mercado de Chicago, e no sometemento da lóxica escolar aos principios das demandas económicas inmediatas, asumindo que o valor moral, político e social da educación pasan a estar regulados de forma natural e inevitable polas demandas do mercado.

Dáse lugar a un proceso de triplo economicismo da educación. Primeiro, o mercado polas posibilidades dos centros de levar a cabo unha ensinanza "emprededora" e ligada á posta en marcha de proxecto aplicados de innovación. Segundo, definido polo novo discurso da educación, artellado baixo o principio de custo/beneficio (gasto por alumno/posta en valor en I+D+i da súa formación no mercado laboral). E terceiro, por

reducir a utilidade do proceso educativo á súa capacidade directa de xerar riqueza económica sobre a que se basearía a cohesión social nesa lóxica da economía do mercado.

Atopámonos na transición do vello obreiro disciplinado ao novo microempresario. Quen necesita cidadáns creativos, emprendedores e excelentes?

Referencias

- CdE [Consello de Europa] (2000). *Lisbon strategy for growth and jobs*. Obtido de http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/index_en.htm.
- CdE (2009, maio 28). Conclusões do Conselho de 12 de Maio de 2009 sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação ("EF 2020"). *Jornal Oficial da União Europeia*, 119, 2-10.
- CE [Comisión Europea] (2010). *Europa 2020. Estratègia para um crescimento inteligente sustentável e inclusivo*. Bruxelas: Comissão Europeia.
- Durkheim, E. (1975). *Educación y sociología*. Barcelona: Península.
- Horsnell, A., & Pepin, J. (2002) Social entrepreneurship basics. *Front and Centre*, 9(4), 1-6.
- ILO [International Labour Office] (2015). *International Labour Conference, 104th Session, 2015. Report of the Director-General Report I. The future of work centenary initiative*. Genebra: ILO.
- Kok, W. (2004). *Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment*. Luxemburgo: Office for Official Publications of the European Communities.
- OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development] (2015). *PISA*. Obtido de <http://www.oecd.org/pisa/>.
- OECD (2016). *What we do and how*. Obtido de <http://www.oecd.org/about/whatwedoandhow/>.
- Pedraza, J. (2015, decembro 27). Sin jefes pero sin garantías: así es el trabajo que se nos viene encima. *El País. ICON*, s.p.
- Sotelo, I. (1991, xullo 11). El estado y la educación. *El País*, s.p.
- Thompson, J., Alvy, G. & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship - a new look at the people and the potential. *Management Decision*, 38 (5), 348-338.